

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Хуршида Набиевна

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

